

KONFUTSIY TA'LIMOTI VA HOZIRGI ZAMON

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162699>

Xidirova Noila Boymurotovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Konfutsiy ta'limotining asosiy tamoyillari va ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Konfutsiy, Xitoyning buyuk faylasufi sifatida, ahloqiy qadriyatlar, o'zaro munosabatlar va ijtimoiy adolatni muhim masalalar sifatida ko'rsatgan. Maqolada uning ta'limotining zamonaviy ta'lim tizimida, rahbarlik va ijtimoiy rivojlanish sohalarida qanday qo'llanilayotgani, shuningdek, globalizatsiya jarayonida bu g'oyalar qanday yangilanayotgani o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Ta'limot, falsafiy tizim, axloqiy qadriyat, ijtimoiy tartib, ta'lim, boshqaruv, liderlik, jamiyat, ijtimoiy munosabat.

Аннотация: В данной статье анализируются основные принципы конфуцианства и их значение в современном обществе. Конфуций, как великий китайский философ, подчеркивал важность моральных ценностей, отношений и социальной справедливости. В статье рассматривается, как его учение применяется в современной системе образования, лидерства и общественного развития, а также как эти идеи обновляются в процессе глобализации.

Ключевые слова: Учение, философская система, моральные ценности, социальный порядок, образование, управление, лидерство, общество, социальное отношение.

Annotation: This article analyzes the basic principles of Confucianism and their significance in modern society. Confucius, as a great Chinese philosopher, emphasized the importance of moral values, relationships and social justice. The article examines how his teachings are applied to modern systems of education, leadership and social development, and how these ideas are updated in the process of globalization.

Keywords: Doctrine, philosophical system, moral value, social order, education, management, leadership, society, social attitude.

Qadimgi Xitoyning buyuk donishmandi, bundan 2500 yil avval yashagan va ijod qilgan Konfutsiy "konfutsiychilik" deb ataluvchi axloqiy-siyosiy bilimlar ta'limotini ishlab chiqqan. Bu ta'limotning mazmun-mohiyatini insonning tabiiy axloq-odobini takomillashtirilish, davlatni boshqarish haqida ma'lumotlar berilgan. Konfutsiy

ta'limotida hukmdor va quyi qatlam vakillari o'rtasidagi munosabatlar, jamiyatdagi tinchlik va osoyishtalik, nafosatshunoslik qoidalari haqida ma'lumotlar berilgan. Konfutsiy uchun eng muhimi bu insonning axloqi va tarbiyasi, bunda quyidagi beshta tushuncha alohida o'rin tutadi: 仁 (Ren) insonga bo'lgan muhabbat, 义 (Yi) ma'suliyat, 礼 (Li) xulq-atvor me'yorlari, 智 (Zhi) bilimlar, 信 (Xin) ishonch. Bundan tashqari ezgu fazilatlariga kattalarga hurmat ehtirom 孝 (xiao) ham kiritiladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yuqorida keltirilgan ezgulik tushunchalarining tarjimalari shartli ravishda amalga oshirilgan bo'lib, bu tushunchalarning har biri juda keng ma'noga ega bo'lgan [1].

Xitoy manbalari haqida so'z borar ekan, ular ham Xitoy hukmdorlarining manfaatlarini ko'zlab yozilgan, boshqa xalqlarning tarixi bir taraflama yoritilgan holatlar ko'p uchraydi, ammo Xitoy manbalarida bo'lib o'tgan voqealarning vaqti va o'rni, bir-biriga qarshi turgan qo'shinlarning umumiy soni aniq ko'rsatiladi. Bu o'z navbatida manbalarning o'rganish kerakli ekanligini va ulardagi ma'lumotlardan foydalanish tarixni yanada chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. O'zbekiston hududining uzoq o'tmishidagi ijtimoiy-siyosiy tarixini o'rganishda xitoy manbalarini o'rni juda kattadir. Bulardan quyidagi xitoy manbalari muhim rol o'ynaydi [2].

Konfutsiy ta'limoti, miloddan avvalgi VI asrda yashagan buyuk xitoy faylasufi Konfutsiy tomonidan shakllantirilgan, Xitoy va Sharqiy Osiyoda chuqur ta'sir ko'rsatgan falsafiy tizimdir. Ushbu ta'limot asosan axloq, ijtimoiy munosabatlar, boshqaruv va ta'lim masalalariga qaratilgan. Hozirgi zamonda Konfutsiy ta'limoti qanday qo'llanilishi va uning zamonaviy ahamiyati haqida bir necha nuqtai nazar mavjud:

Konfutsiyning asosiy g'oyalari:

1. Axloq va etika: konfutsiy insonlarning o'zaro munosabatlarida axloqiy qadriyatlarining muhimligini ta'kidlagan. U insoniylik, adolat, odob, sadoqat va farzandlik hurmatini asosiy axloqiy tamoyillar sifatida belgilagan.

2. Ta'lim va o'zini rivojlantirish: konfutsiy ta'limotni hayotiy bilim va donolikni rivojlantirish uchun muhim deb hisoblagan. U o'qish va o'z-o'zini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratgan.

3. Ijtimoiy tartib: konfutsiy ijtimoiy tartib va barqarorlikning muhimligini ta'kidlagan. U boshqaruvchilarni adolatli bo'lishga va xalqqa xizmat qilishga chaqirgan.

Hozirgi zamonda konfutsiy ta'limoti:

1. Ta'lim sohasida: ko'pgina mamlakatlarda, ayniqsa Sharqiy Osiyo davlatlarida, Konfutsiy ta'limoti ta'lim tizimida qo'llanilib, axloqiy va etnik ta'lim

sifatida o‘qitiladi. O‘quvchilarni axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy mas’uliyatga o‘rgatish uchun foydalaniladi.

2. Boshqaruv va liderlik: konfutsiy ta’limoti hozirgi zamon boshqaruvchilariga etakchilik va boshqaruv tamoyillarini shakllantirishda yordam berishi mumkin. Adolat, mas’uliyat va xalqqa xizmat qilish tamoyillari hozirgi liderlik nazariyalarida o‘z aksini topgan.

3. Jamiyat va ijtimoiy munosabatlar: konfutsiy ta’limotining axloqiy qadriyatlari jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashda qo‘llaniladi. U insonlar o‘rtasida hurmat, sadoqat va samimiyatni targ‘ib qilish orqali ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

4. Madaniy va falsafiy ta’sir: konfutsiy ta’limoti hozirgi zamon madaniy va falsafiy muhokamalarda dolzarb mavzularni qamrab oladi. U insoniyat uchun muhim qadriyatlar haqida falsafiy tafakkurni rag‘batlantiradi.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi, asosan, Xitoy manbalari orqali ham chuqurroq o‘rganilgan. Xitoy tarixiy yozuvlari va manbalari Markaziy Osiyodagi davlatlar va xalqlar haqida qimmatli ma’lumotlarni saqlab qolgan. Quyida bu mavzuga oid asosiy jihatlar keltirilgan:

1. Xitoy manbalarining ahamiyati:

— Tarixiy yozuvlar: xitoy tarixchilarining yozuvlari, masalan, “Shiji” (Tarixiy xotiralar), “Hanshu” (Han sulolasi kitobi) va boshqa asarlar Markaziy Osiyo xalqlarining tarixi, madaniyati va ijtimoiy hayoti haqida qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi;

— Diplomatik munosabatlar: xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi diplomatik aloqalar va savdo munosabatlari haqida ma’lumotlar mavjud. Bu yozuvlar orqali xalqlar o‘rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarni kuzatish mumkin.

2. Savdo yo‘llari va ipak yo‘li:

— Ipak yo‘li: Markaziy Osiyodan o‘tgan Ipak yo‘li orqali Xitoy va Yevropa davlatlari o‘rtasida savdo-sotiq faoliyati olib borilgan. Xitoy manbalari bu savdo yo‘llari va ular orqali amalga oshirilgan tovar ayirboshlari haqida batafsil ma’lumot beradi;

— Madaniy almashinuv: savdo yo‘llari orqali madaniy almashinuv amalga oshirilgan, bu xalqlarning bir-biriga ta’sirini kuchaytirgan. Xitoy yozuvlari bu jarayonlarni ham yoritadi.

3. Xitoy sayyohlarining yozuvlari. Sayyohlar va missionerlar: Xitoy sayyohlari va missionerlari, masalan, Xuanzang, Faxian, Markaziy Osiyo hududlariga sayohat qilib, u yerdagi hayot va madaniyat haqida yozuvlar qoldirgan. Bu yozuvlar xalqlarning kundalik hayoti va diniy amaliyotlarini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.

4. Arxeologik kashfiyotlar: Markaziy Osiyo hududida olib borilgan arxeologik kashfiyotlar Xitoy yozuvlarini tasdiqlaydi va to'ldiradi. Bu kashfiyotlar orqali xalqlarning o'zaro ta'siri, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti haqida aniqroq tasavvur hosil qilish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Konfutsiy ta'limoti hozirgi zamonda ham axloq, ta'lim, ijtimoiy munosabatlar va boshqaruv sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning qadriyatlari zamonaviy jamiyatning rivojlanishida o'z aksini topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Tursinboyev Azizbek. Konfutsiy falsafiy ta'limoti va undagi asosiy tushunchalar. "Uzbekistan-China: development of cultural, historical, scientific and economic relations"
2. Хашимова, С. А. (2020). ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In Страны. Языки. Культура: сборник материалов XI-й международной научно-практической конференции/Под ред. проф. Абуевой НН Махачкала: ДГТУ. 391 с (р. 361).
3. Хашимова, С. А. (2020). Особенности образования неодушевлённых существительных при помощи суффиксации в современном китайском языке. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 34- 46.
4. Nasirova, S. A. (2019). Modification of semantics of social terms of the modern Chinese language. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 260-273.
5. Хашимова, С. А. (2022). АГГЛЮТИНАТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 196-202.